

DOI 10.5281/zenodo.15489385

**Cité
du
design**

**Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne**

Soutenu
par

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Cité du design 3, rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne

Sessions thématiques. Tables rondes portant sur les articles	6
27 mai - Auditorium de l'Esadse Matin	7
10h30-11h30 Recherches technologiques et esthétique du réemploi	7
Modération Gwenaëlle Bertrand, u. Jean Monnet	7
Lou Ramage, Ensad-Lab	7
Virginie Belle, u. Jean Monnet, Saint-Etienne	7
Wilfried Becret, ENSAD	8
Daniel Neuville, Institut de Physique du Globe, u. Paris Cité.	8
11h30 Arts & Crafts aujourd'hui	8
Karim GHADDAB, Grad, ENSAD Saint-Etienne	8
27 mai - Auditorium de l'Esadse Matin Après-midi	9
14h-15h30 Donner forme à des états de transition	9
Caroline Zahnd, Sylvia Fredriksson, Olivier Bouton, Emmanuel Hugnot, Etienne Mosnier, Eva Vedel, Amélie Samson, Batiste Wavrant, Luiz Gustavo Machado de Carvalho Esad Orléans	9
Florian Bulou Fezard, Elizabeth Hale, Sébastien Biniek, Léa Barbier, Laurence Duca École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes	9
Laetitia Giorgino, Hélène Coussedière, Hanika Perez, Santos Noémie, Antoine Lemarchand, isdaT, ENSACFn Ministère de la culture et de la communication	10
Anais Gastineau artiste professionnel indépendant, École Européenne Supérieure de l'Image - Poitiers-Angoulême	10

15h30 - Recherche participative en design	11
Modération Simone Fehlinger et Ernesto Oroza, GRAD Esadse, UR Design & Création, Spacetelling	11
Minqing Ni, Tongji University, Emanuele Giorgi, Università degli Studi di Pavia [Italia], Tiziano Cattaneo, Tecnológico de Monterrey	11
Richard Herriott, Marie Kremer, Line Gad Christensen, Kathrina Dank Canan Akoglu, Kolding School of Design, Denmark	11
Donna Cleveland, Royal Melbourne Institute of Technology University, RMIT University	12
Corinna Joyce, RMIT University	12
Matthias Waldhart, RMIT University	12
Anna Rylander, RMIT University	12
Peter Cleveland, Auckland University of Technology	12
Hanh Nguyen, RMIT University	12
Salle A, Esadse 27 mai Matin	14
10h30-11h30 Restaurer et enrichir les communs	14
Modération Sylvain Gouraud, artiste	14
Eugénie Zuccarelli, Artiste et chercheure, doctorante ENSAD Paris	14
Naila Jendoubi, ESSTED Tunis et u. de la Manouba	14
Virginie Bobin, Licia Demuro, Esadhar Rouen	15
11h30-13 Arts performatifs	15
Modération Dylan Caruso, u. Jean Monnet, Institut Arts	15
Marie Julie, Artiste-chercheure indépendante	15
Bernhard Rüdiger, Yann Annicchiarico, Jerome Girard, Anna Holveck, Maxime Juin, Michala Julinyova, Sophie Lamm, Jennifer Lauro Mariani, Jules Maillot, Frédéric Mathevet, Marion Roche, Philippe Rousseau, Adrien Van Melle, Lucas Zambon, Ensba Lyon	16
Antoine Moreau, EA 4661, u. Franche Comté	16
Dylan Caruso, u. Jean Monnet, Institut Arts	17
Salle A, Esadse 27 mai Après-midi	18
14h-15h Collectifs créatifs et recherches hybrides	18
Modération Florian Harmand, u. Bordeaux Montaigne	18
Émilie Perotto, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza, Emmanuelle Becquemin, GRAD Esadse, UR Design & Création, laboratoire Spacetelling	18
Pauline Aignel, Gabriela Simon Flores, Jules Labatut, Manon Forax, Garsuault Philippine, Jiajing Wang, Post-master Azimuts, Esadse, Saint-Étienne	18
Fabrice Cotinat, Indiana Collet Barquero, Ensad Limoges	19
15h-16h30 Design et sciences. Médiation et collaboration	19
Matthieu Savary, ENS Paris Saclay, CRD & Inria, LISN	20
Gabrielle Heynen, Smallab Collective	20
Noémie Chalaye, GHU Paris psychiatrie & neurosciences	20

Cécile Bergot, GHU Paris psychiatrie & neurosciences	20
Carine Delanoë-Vieux, GHU Paris psychiatrie & neurosciences	20
Diemo Schwarz, IRCAM, Sorbonne Université, CNRS	20
Coralie Vincent, IRCAM, Sorbonne Université, CNRS	20
Sonny Daumain, Smallab Collective	20
Marion Voillot, Lou Vettier, Mathilde Jacquot, Lisa Jacquy, PSITEC- ULR 4072, u. Lille	21
Matthieu Savary, LISN, CRD & Inria, ENS Paris Saclay	21
Roland Cahen, CRD, ENS Paris Saclay, ENSCI	21
Eric Fache, ENSA Grenoble, u. Grenoble Alpes	22
16h30-17h30 Quelle est l'agentivité de la fiction ?	22
Modération Jean-Claude Paillason, GRAD Esadse, UR Design & Création, IRD	22
Alice Finichiu, ArBa EsA, Bruxelles	23
Léo Coquet, ÉSAL, Metz	23
Jean-Claude Paillason, GRAD Esadse, UR Design & Création, IRD	23
Salle B (Esadse) 27 mai Matin	25
10h30-11h30 Enquête sur les milieux	25
Modération Yann Aucompte, lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, u.Paris 8	25
Salma Ayari, Naoufel Abbas, ESSTED Tunis, u. de Manouba	25
Aude Delesalle, Yalhma Robette, David Aubriat, Esad Valenciennes	25
Philippe Terrier-Hermann, Isba Besançon	26
11h30-12h30 Questionner la recherche-création	26
Sylvia Fredriksson, Esad Orléans	26
Guillaume Maraud, u. Caen Normandie, Esam Caen/Cherbourg, Esadhar Le Havre-Rouen	27
Daniel Jablonski, ENSAPC-EUR Humanités, Création et Patrimoine, ENSA Paris-Cergy	27
Dave Hawey, Laboratoire Praxis, École NAD-UQAC, u. du Québec à Chicoutimi	27
Salle B Esadse 27 mai Après-midi	29
14h-15h Régénérer matières et relations	29
Modération Marie-Aurore Sticker-Métral, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet	29
Lucile Haute, laboratoire PROJEKT, u.Nîmes, ENSAD	29
Romane Lorient, Artiste	29
Magali Roumy Akue, u. Paris Est Créteil	30
Claire Clément, Ensci Paris	30
15h-16h30 Co-création scientifique et sociale	31
Gregory Granados, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet	31
Ekaterina Brytkova, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet	31
Emilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin, u. Toulouse Jean Jaurès	32
Daria Ayvazova, HEAR Strasbourg	32

Marion Nielsen, Ensad Paris	33
2 - Workshops mercredi 28 mai matin	34
Auditorium de l'Esadse - 9h30-11h30	34
Faire avec, Faire ensemble. Modalités de recherche en design dans les industries en transformation	34
Gwenaëlle Bertrand, UJM	35
Arthur-Donald Bouillet, Pulse	35
Aurore Galli, EDF Pulse Recherche	35
Alexandre Elmir et Claire Tréfoux, Thales Design Lab	35
Salle 1 (Auditorium de la Platine) 28 mai 9h30-11h30	35
Pouvoirs transformateurs des actes de conception et de création	35
Annabelle Hagmann, Aha - Agence, ville, architecture, paysage, design	35
Silvana Segapeli ENSA Saint-Etienne, Architectures et transformations	36
Noémie Sauve Ecole supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans (TALM)	36
Silvia Dore, campus Fonderie de l'image	36
Marion Ben Frajd, ESTEED	37
Salle 2 (Auditorium de la Platine) 28 mai 9h30-11h30	37
Quelle(s) performativité(s) furent à l'œuvre dans SubLimis ? Les enseignements d'une recherche-crédation conduite à l'ENSASE	38
Georges-Henry Laffont, Guillaume Benier, Oscar Barnay, ENSA Saint-Étienne, u. Jean Monnet	38
Rachel Rajalu, Esad Talm Le Mans et u. Rennes 2	38
Mathilde Ganancia, Esad Talm Le Mans	38
Boris du Boullay, DSAA Boulogne, Laboratoire d'Études en Sciences des Arts, u. Aix Marseille (AMU)	39
David Serero, ENSAPVS, u.Paris Cité et Chaire Architecture et Intelligence	40
Dorothee Sipp, ENSAPVS, u.Paris Cité	40
Dimitri Toubanos, ENSAECO	40
Salle 3 (Auditorium de la Platine) 28 mai 9h30-11h30	41
Laurence Ravoux Ensa Saint-Etienne	41
Guillaume Meigneux ENSACF, UMR Ressources, Université Clermont-Auvergne	41
3 - Conférences et tables rondes	42
Auditorium de la Platine 27 mai Matin	42
9h30-10h15 Discours d'ouverture	42
Marc Chassaubéné, Président, Cité du design-Esadse, Saint-Étienne	42
Eric Jourdan, Directeur général, Cité du design-Esadse, Saint-Étienne	42
Christelle Bahier-Porte, Vice-Présidente Recherche, de l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne	42
Christophe Faverjon, Vice-Président en charge de l'enseignement supérieur, Saint-Étienne Métropole	42

Solène Bellanger, Cheffe de la Mission recherche, Ministère de la Culture	42
Ubavka Zaric, Conseillère enseignements artistiques et enseignement supérieur, Ministère de la Culture	42
10h15-11h15 Retour sur une résidence de recherche création au Musée de la Mine Puits Couriot : Mémoire industrielle, production artistique, recherche sur les formes à venir	42
Raphaël Herrerias, Terrenoire	42
Samuel Chabré, Tiers Lieu La Martinière	42
11h15-12h Infrastructures	43
Claire Brunet, Philosophe et psychanalyste, ENS Paris Saclay	43
Auditorium de la Platine 27 mai Après-midi	43
14h -15h45 Recherches en milieu industriel. Créativités d'intérêt général	43
IModération Sophie Pène, u. Paris Cité	43
Frédéric Beuvry, Senior Vice President Industrial Design, UI/UX software & Ergonomics at Schneider Electric	43
Jean-François Dingjian, Designer industriel, Normal Studio	43
Benjamin Graindorge, Senior Principal Designer, Schneider Electric	43
Adélie Lacombe, Designer de services et de politiques publiques, Responsable DNSEP Design Public(s), Esad Saint-Étienne	43
Ionna Vautrin, Designer	43
Antonella Tufano, Architecte , histoire et théorie de l'architecture et du design, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne	44
15h45 La recherche, lieu des alternatives ?	44
Modération Armand Béhar, CRD, ENSCI, ENS Paris Saclay	44
Emilie Perotto, Artiste et professeure chercheuse GRAD Esadse, UR Design & Création, Laboratoire Spacetelling	
Françoise Seince, Directrice, Ensad Limoges	44
Indiana Collet-Barquero, Professeure d'histoire du design, Ensad Limoges	44
Morgan Labar, Directeur général de l'ENSBA Lyon	44
Daniel Jablonski, Artiste et chercheur, doctorant ENSAPC-EUR Humanités, Création et Patrimoine, ENSA Paris-Cergy	45
Caroline Zahnd, Professeure et directrice de la recherche, Esad Orléans	45
Eugénie Zuccarelli, Artiste et chercheure, doctorante ENSAD Paris	45
17h15-17h45 Projection du film Espèces Pionnières	45
Jack Farman, Designer, producteur et réalisateur, co-fondateur de la plateforme Koinpost	
	45
Auditorium de la Platine 28 mai Matin	45
9h30 Aesthetics of Sustainability.	45
Davide Fornari, Camille Blin, Christophe Guberan, Yohanna Rieckhoff, ECAL/Ecole	

cantonale d'art	46
Christophe Guberan, MIT et ECAL/Ecole cantonale d'art	46
10h30-11h Recherches en design industriel	46
Introduction Eric Jourdan	46
Hanhua Hu, CAFA, Central Academy of Fine Arts, Beijing	46
11h-12h Repenser la création numérique.	46
Anaïs Borie, François Brument, David-Olivier Lartigaud, Jérémie Nuel, GRAD Esadse, UR Design & Création, UR numérique en art et design, Random(Lab)	46
12h-12h30 Conférence performée Seeing Man	47
Emmanuelle Becquemin	47
Simone Fehlinger,	47
GRAD Esadse, UR Design & Création, Laboratoire Spacetelling	47
14h-15h Synthèse contributive	47
15h-16h Conclusions contributives	47
16h Clôture de la conférence Ad·Rec 2025	47

Sessions thématiques. Tables rondes portant sur les articles

27 mai - Auditorium de l'Esadse Matin

10h30-11h30 Recherches technologiques et esthétique du réemploi

Modération Gwenaëlle Bertrand, u. Jean Monnet

Couleur latente

Lou Ramage, Ensad-Lab

Bien que généralement inoffensive pour la fonctionnalité d'un objet textile, la décoloration est un phénomène de dégradation de surface pouvant être engendrée par l'exposition à la lumière du soleil dans le temps. Pour autant, connotée négativement par l'industrie autant que par les

consommateur·rices, elle est perçue comme une perte, une altération qui compromet la durée de vie d'un objet textile.

Toutefois, les réactions à l'ensoleillement des colorants d'origine naturelle sont, dans ce cadre de recherche-crédation, considérées comme des variations capables de permettre la réalisation de surfaces textiles évolutives. À partir d'une approche combinatoire entre les sciences des matériaux (étude du vieillissement), les sciences humaines (sur la perception de l'usure) et l'histoire de l'obsolescence psychologique, cette recherche tente de définir une méthode de conception visant à réaliser des surfaces textiles évolutives ; à travers notamment des effets d'apparition et de disparition (de motifs, d'images), dans des durées oscillant entre quelques semaines à plusieurs années.

Réinventer le déchet textile en opportunités durables L'exemple du projet Textile 360

Virginie Belle, u. Jean Monnet, Saint-Etienne

Face aux défis des déchets textiles, le développement de solutions locales peut être enrichi par la création d'une passerelle entre la massification (recyclage) et l'artisanat du réemploi. L'adoption de cette approche adaptative, qualifiée par le néologisme *réemployance*, stimule l'innovation collaborative au sein d'un écosystème fertile. En mobilisant des concepts de circularité et de durabilité des matériaux, elle tend vers une réponse globale. La méthodologie utilisée repose sur une immersion terrain, et des analyses qualitatives et quantitatives pour construire un socle réflexif et évaluer les orientations prometteuses. Le projet de recherche Textile 360, développé au sein de l'association Tremplin à Bourg-en-Bresse (Ain), incarne cette approche, et pourrait contribuer à la structuration d'un modèle plus durable.

Terre de verre - Recherche pour une revalorisation des déchets infime de l'industrie du verre

Wilfried Bécet, ENSAD

Daniel Neuville, Institut de Physique du Globe, u. Paris Cité.

Terre de verre est un projet de recherche visant à revaloriser les déchets issus de l'industrie du verre en les réintroduisant dans un cercle plus vertueux.

Malgré un taux de recyclabilité élevé, le recyclage du verre génère un déchet final appelé fine de verre représentant jusqu'à 100 000 tonnes par an selon l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Dans ce contexte précis, les fines de verre sont des particules de verre mesurant moins de 0.8mm. Leurs tailles rendant le tri difficile, les particules de verre contiennent également des éléments indésirables tels que des organiques (papier, résidu alimentaire, etc).

Leur composition, incompatible avec les normes de l'industrie du verre en termes de qualité (couleurs, pureté, etc) en font donc une matière destinée à l'enfouissement.

Récupérée directement auprès des acteurs du recyclage Parisien, cette matière disponible en grande quantité constitue le gisement sur lequel se base mon projet de recherche.

Trois études de matériaux délaissés qui donnent lieu à des possibilités d'usage, à une redynamisation de filière ou à un enrichissement esthétique de la couleur [Expérimentations]- [Réorientations industrielles]

11h30 Arts & Crafts aujourd'hui

Karim GHADDAB, Grad, ENSAD Saint-Etienne

Le programme Arts & Crafts aujourd'hui, soutenu par le programme européen Erasmus+, a réuni des écoles supérieures d'art et design situées dans six pays : France, Belgique, Portugal, Slovaquie, Maroc et Canada. Établissant le constat du dynamisme actuel des pratiques artistiques liées à l'artisanat, l'axe de recherche a étudié le "moment" Arts & Crafts, dans sa dimension historique et dans ses prolongements actuels. Les réflexions et expérimentations menées abordent des aspects politiques, écologiques, techniques et pédagogiques.

La recherche a abouti à quatre productions principales : un abécédaire, une plateforme collaborative en ligne, une réflexion sur les bifurcations pédagogiques, un accroissement des compétences techniques.

27 mai - Auditorium de l'Esadse Matin Après-midi

14h-15h30 Donner forme à des états de transition

Modération Elen Gavillet, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet

DATA_vessel Objet cinéraire prospectif

Caroline Zahnd, Sylvia Fredriksson, Olivier Bouton, Emmanuel Hugnot, Etienne Mosnier, Eva Vedel, Amélie Samson, Batiste Wavrant, Luiz Gustavo Machado de Carvalho Esad Orléans

Les sciences sociales ont souligné, ces dernières années, le continuum qui relie le déni de la mort au sein de la culture occidentale à un anthropocentrisme qui autorise la destruction de notre environnement. Comment, dès lors, réhabiliter l'idée de coappartenance à la Terre ? Comment, par des pratiques de conception, renouer avec nos grands processus de civilisation, tout en investissant de nouvelles trajectoires philosophiques et écologiques ?

DATA_vessel, projet dédié à la conception d'un monument funéraire prospectif, explore cette hypothèse par des processus articulant savoir-faire artisanaux, voire vernaculaires et pratiques numériques.

À partir de cet objet génératif, cohabitant et coévoluant avec son milieu, s'engagent des communautés d'usage et de nouvelles formes rituelles. Ainsi, par prototypage et itérations, se déploie un cadre de recherche où des rapports revisités aux artefacts tendent à préfigurer d'autres stratégies désirantes pour habiter la Terre.

Prendre soin des abeilles

Florian Bulou Fezard, Elizabeth Hale, Sébastien Biniek, Léa Barbier, Laurence Duca École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes

Nous faisons face à un dérèglement important de nos écosystèmes et l'une des plus fortes menaces qui pèse sur la biodiversité aujourd'hui réside dans la disparition annoncée des insectes pollinisateurs et, en particulier, celle des abeilles domestiques. Les apiculteur.ice.s sont les premiers témoins directs de la dégradation de notre environnement et alertent depuis longtemps sur l'impact nocif de l'industrialisation sur le vivant et ses interactions. L'écosystème de travail que nous avons constitué durant ces deux années de recherche rassemble une option de design éco-social, un musée de société, des ruches, des apiculteur·trices, des abeilles, un syndicat apicole, des anthropologues, des designers et des passionné·es locaux et internationaux. Cette recherche pluridisciplinaire et multiforme interroge par le faire, à partir de l'apiculture, la relation que l'humain entretient avec le monde vivant.

Logistique du paysage : Rendre visible les circuits d'approvisionnement de la filière pomme

Laetitia Giorgino, Hélène Coussedière, Hanika Perez, Santos Noémie, Antoine Lemarchand, isdaT, ENSACFn Ministère de la culture et de la communication

Cet article présente une recherche en design d'information visant à rendre visibles les impacts des chaînes d'approvisionnement globalisées sur les territoires et les milieux de vie. À partir de l'exemple de la filière de la pomme dans le Tarn-et-Garonne, l'étude explore les infrastructures logistiques et agricoles, souvent invisibles, qui modèlent nos paysages et nos modes de vie. En combinant enquête de terrain, analyse documentaire et méthodologies graphiques, l'objectif est de révéler les interconnexions entre production, transport, consommation, et leurs effets environnementaux. Un anti-atlas, inspiré par les pratiques de Forensic Architecture, est conçu comme un outil critique pour mettre en évidence les impacts de l'agriculture intensive, tout en sensibilisant le public et en alimentant les débats sur les politiques agricoles et environnementales. Ce projet vise à articuler les échelles globales et locales à travers des représentations multiscalaires, offrant ainsi une compréhension plus claire des dynamiques qui sous-tendent les modes d'approvisionnement contemporains.

La Mère-Machine

Anaïs Gastineau artiste professionnel indépendant, École Européenne Supérieure de l'Image - Poitiers-Angoulême

La Mère-Machine est un projet de recherche/création provocateur qui incite les femmes à prendre la main sur les nouvelles technologies pour combattre le patriarcat grâce à des concepts percutants et efficaces.

Des recherches souvent collectives, s'attachent à rendre visibles des questions cruciales pour les transitions et à ouvrir des voies nouvelles pour les aborder. [Représenter]

15h30 - Recherche participative en design

Modération Simone Fehlinger et Ernesto Oroza, GRAD Esadse, UR Design & Création, Spacetelling

Design au service des personnes vulnérables : une recherche action qui révèle le potentiel de technologies adaptées à chaque communauté, dans une région semi-aride du Mexique

Minqing Ni, Tongji University, **Emanuele Giorgi**, Università degli Studi di Pavia [Italia], **Tiziano Cattaneo**, Tecnológico de Monterrey

Le projet de recherche international en cours, **Design for Vulnerables**, vise à répondre au besoin pressant d'explorer la manière dont le design peut s'adapter et évoluer pour relever les défis

auxquels sont confrontées les communautés vulnérables dans un contexte de changements socio-environnementaux rapides. Cette initiative d'activisme en matière de design se concentre sur la région semi-aride de Chihuahua, le plus grand État mexicain, et mène des recherches dans divers contextes territoriaux distincts - urbain, périurbain, rural et forestier - qui servent de modèles pour d'autres régions présentant des conditions environnementales similaires. Grâce à un processus participatif, six interventions technologiques adaptées aux caractéristiques contextuelles de chaque communauté ont été mises en œuvre. La recherche examine en particulier comment la « nouvelle » sphère technologique peut inspirer des réflexions significatives sur les vulnérabilités émergentes, révéler des potentiels inexploités et soutenir les processus d'adoption technologique au sein des communautés vulnérables.

Design pour l'élaboration de politiques à l'échelle micro-locale

Richard Herriott, Marie Kremer, Line Gad Christensen, Kathrina Dank Canan Akoglu,
Kolding School of Design, Denmark

Cet article traite d'une approche de design social, axée sur la recherche de solutions à des problèmes sociaux à l'échelle municipale. Trois exemples sont présentés, illustrant une approche alternative au design des politiques publiques, un domaine en pleine évolution. Des méthodes de design recherche ont été utilisées pour explorer les thèmes des projets suivants: une exposition a servi de prototype dans le cadre d'une "recherche par le design". L'ethnographie-design et le co-design ont été utilisés respectivement pour la collecte de données et un "design génératif". Le co-design a été utilisé dans les trois projets. Des tests ludiques et la co-création ont permis de recueillir des données auprès des jeunes. La recherche en design apporte les outils et les méthodes nécessaires pour appréhender les réalités à une micro-échelle et équilibre ainsi la perspective macro de la recherche en design de politiques publiques. Ensemble, ils contribuent à résoudre des problèmes complexes et épineux qui s'étendent sur plusieurs échelles et dimensions. En tirant parti de leurs atouts respectifs, ces domaines peuvent collaborer pour créer des politiques ancrées dans les expériences vécues par les personnes qu'elles visent à servir.

Repenser la co-création : approches adaptatives de l'action dans l'étude pilote du Vietnam
Design Research Studio (VDRS)

Donna Cleveland, Royal Melbourne Institute of Technology University, RMIT University

Corinna Joyce, RMIT University

Matthias Waldhart, RMIT University

Anna Rylander, RMIT University

Peter Cleveland, Auckland University of Technology

Hanh Nguyen, RMIT University

Cet article porte sur l'étude pilote du *Vietnam Design Research Studio* à Hoa Tien, un village d'artisanat traditionnel. L'étude visait à explorer les méthodologies de co-création dans le contexte du développement d'une plateforme numérique. Les ambitions initiales du design d'un outil numérique en collaboration avec les artisans locaux ont été confrontées à des défis importants, révélant des disparités inhérentes entre les systèmes de connaissances académiques et les connaissances tacites. Ces défis ont nécessité le passage de modèles conventionnels de co-design à des approches adaptatives, axées sur l'encapacitation des usagers. Priorité est donnée à l'agentivité et à la compréhension du contexte. Grâce à la recherche-action participative et aux méthodes ethnographiques, le projet pilote a mis en évidence la complexité de l'intégration de l'action dans les processus créatifs. Les artisans ont privilégié la préservation des techniques artisanales historiques par rapport aux réinterprétations contemporaines, soulignant l'importance de la durabilité et de l'authenticité culturelle. Cette étude met en évidence la nécessité de cadres d'engagement éthique qui permettent aux communautés de documenter et de partager leurs connaissances, plutôt que d'imposer des récits externes. Les résultats plaident en faveur de nouvelles conceptions de l'action dans la co-création, fondées sur l'adaptabilité, la réflexivité et le respect des contextes locaux. La recherche suggère en outre que des pratiques durables en matière de conception peuvent émerger de ces approches adaptatives, favorisant l'apprentissage global tout en préservant le patrimoine culturel. La discussion situe le projet pilote dans des discours plus larges sur les dimensions performatives et politiques de l'agence dans les processus créatifs, offrant des perspectives aux praticiens de l'art et du design qui naviguent dans les complexités de l'innovation dirigée par la communauté.

Les méthodes participatives du design, enrichies par l'ethnographie et les cultural studies, permettent d'associer les acteurs de terrain concernés par l'adaptation aux changements environnementaux.

La recherche apporte un point de vue qui permet de stabiliser des modèles, de mener des comparaisons et de prendre en compte l'impact social et politique [Enquête] [Coopérer]

Salle A, Esadse 27 mai Matin

10h30-11h30 Restaurer et enrichir les communs

Modération Sylvain Gouraud, artiste

Construire les communs. Paysage anthropisé et formes de vie sur le site d'une ancienne mine d'amiante.

Eugénie Zuccarelli, Artiste et chercheure, doctorante ENSAD Paris

Ephemera. Paysage anthropisé et formes de vie sur le site d'une ancienne mine d'amiante

Cet article s'attache à penser comment, à travers un travail de recherche-crédation en design basé sur une enquête de terrain, peut-on construire de nouvelles façons de documenter et rendre visibles les relations qui se tissent entre les formes de vie dans des milieux abîmés par leur anthropisation ? En effet, cette recherche se fonde sur l'hypothèse que, grâce à un travail d'enquête comme forme de recherche-crédation, il est possible de produire des expériences de paysages devenus inhabitables pour pouvoir à nouveau expérimenter la dimension sensible de ces territoires. De nouvelles formes de documentation peuvent être construites, permettant de garder vivantes les relations entre les formes de vie qui habitent ces territoires en crise grâce aux outils, au langage formel et aux méthodologies du design graphique. Mots clés : recherche-crédation, communs négatifs, archive, savoirs-sensibles, mine

Naila Jendoubi, ESSTED Tunis et u. de la Manouba

Produire en commun, produire des communs

Au-delà des performances en connaissances et en aptitudes, attachées à la spécialité enseignée, le projet design en institution offre à chaque étudiant une expérience inédite qui le touche et impacte sa personnalité. Au niveau de ce travail de recherche, il est question de mettre les étudiants de la première Année Master Professionnel Design pour le Développement Durable dans des projets réels, in-situ et collaboratif avec des parties prenantes engagées dans l'économie sociale et solidaire et dans la conception écoresponsable. Nous observerons leurs attitudes tout au long du projet. La méthode employée est qualitative basée sur l'observation participante et l'autoévaluation. Nous questionnerons les étudiants sur les valeurs des projets, les acquis et leur feedback de l'expérience et analyserons les résultats.

Virginie Bobin, Licia Demuro, Esadhar Rouen

Les communs apportent au design un cadre de pensée. Les communs deviennent un principe d'enquête, de coopération et de production [Enquêtes] [Productions]

Notre intervention reviendra sur les processus de production en commun expérimentés dans le cadre de la résidence de recherche curatoriale proposée par l'Esadhar (Rouen) depuis 2023. Cette résidence a pour objectifs de porter une réflexion théorique, pédagogique et formelle autour des pratiques artistiques socialement engagées au sein d'une école d'art ; et d'initier des collaborations durables avec les habitant·es et les nombreux acteur·ices culturel·les et associatif·ves du quartier de la Grand'Mare (classé « quartier de reconquête républicaine »), où l'école est installée depuis 2014. En 2023-2024, Virginie Bobin s'est penchée sur l'histoire et les enjeux de l'alimentation. En 2024-2025, Licia Demuro s'intéresse aux communs naturels. Toutes deux ont travaillé en dialogue avec des artistes, designers, étudiant·es, chercheur·euses et habitant·es autour de la production collective d'objets pensés comme vecteurs de liens, de rencontres et de circulations dans le quartier.

11h30-13 Arts performatifs

Modération Dylan Caruso, u.Jean Monnet, Institut Arts

Zones de rencontres

Marie Julie, Artiste-chercheure indépendante

Des dérives géographiques, sociales, culturelles et migratoires, de quelle manière surgissent des pratiques alimentaires culinaires mondialisées? Cette question se nourrit de mes praxis artistiques (la marche en milieu urbain, insulaire, continentale et rural, des conversations avec des jardiniers, des auteurs, des poètes et l'écriture de micro récits fictionnels), de mes observations participantes des usages domestiques du jardin (en particulier des jardins créoles réunionnais), de l'observation de cet assemblage d'épices, ses usages, ses déplacements géographiques, sociaux, culinaires et de diverses expériences que je mène pour cuisiner, créer des moments conviviaux et me nourrir en faisant des mélanges improbables de légumes, de fruits, de sauces et d'épices. Elles rencontrent ma pratique de création littéraire dont l'épicentre-rhizome est le soi, l'identité multiple et l'être planétaire en relation avec une écopoétique du jardin créole domestique réunionnais. La découverte et la lecture de l'article De la transmission des savoirs (et savoir-faire) féminins en contexte migratoire d' Elsa Mescoli a invité mon regard, à se poser d'une manière autre, sur ce plat indien consommé sur toute la planète. Les notions d'altérité, de corps, de classe sociale, de patrimoine et matrimoine immatériels sont devenus les gouvernail, astrolabe et safran. Cette exploration de transmissions culinaires, de leurs métamorphoses et de leur devenir glocal se tisse à la lisière et en intersection de plusieurs disciplines, les art(s), la littérature et différentes disciplines des

sciences humaines (sociologie, anthropologie et proxémie). Je réfléchis ainsi sur «l'être ensemble » à l'ère de la Chthulucène. Comment le vivons-nous dans le quotidien? Quelles sont nos nouvelles altérités éco poétiques possibles aujourd' hui, à l'ère de l'économie de la relation? Nous sera-t-il encore possible d'habiter l'art et la vie sur notre planète ?

Comment rendre compte de la recherche en art autrement. Retour sur le programme de trois banquets (2022-2023)

Bernhard Rüdiger, Yann Annicchiario, Jerome Girard, Anna Holveck, Maxime Juin, Michala Julinyova, Sophie Lamm, Jennifer Lauro Mariani, Jules Maillot, Frédéric Mathevet, Marion Roche, Philippe Rousseau, Adrien Van Melle, Lucas Zambon, Ensba Lyon

Ce texte revient sur le programme des trois banquets (2022-2023) mené par l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire (ENSBA Lyon), centré sur la question de la négativité dans l'art, particulièrement dans un contexte post-capitaliste. L'unité de recherche explore comment cette négativité, perçue comme un blocage, peut devenir une force créatrice et un moteur de vitalité. Le projet interroge les moments où la pensée et le langage se suspendent, comme dans les traumatismes ou les antagonismes radicaux, et où l'art peut réagencer perception et langage. Les banquets ont abordé des thèmes tels que l'altérité animale, la rencontre avec d'autres formes de vie et la recherche de nouvelles formes d'agentivité. Le premier banquet a questionné la relation entre l'humain et l'animal, le second a exploré le rire comme subversion, et le troisième a envisagé le feu comme générateur de renouveau. Ces événements ont montré que la négativité peut ouvrir de nouvelles voies dans la création artistique, redéfinissant les relations entre êtres, langage et monde.

Faire sans faire

Antoine Moreau, EA 4661, u. Franche Comté

Prenons au pied de la lettre les mots « art » (*ars*, latin) et « technique » (*techné*, grec) afin de vérifier s'ils ont affaire ensemble. En leur équivalence, ils signifient : « L'activité humaine qui, au lieu de se plier aux lois de la Nature, permet à l'homme d'agir selon sa propre nature » (Gobry 2000).

Cette correspondance qui assimile l'art à la technique et la technique à l'art, nous intéresse pour interroger le fait de faire. La redondance ici s'impose pour bien placer la fabrication d'objets qui, par définition est « ce qui est placé devant » (du latin *objectum*) et que l'on perçoit par les sens.

De cette équivalence entre art et technique nous voulons en revanche distinguer l'art de l'esthétique et la technique de la technologie. Il s'agit de clarifier les questions qui se posent à

l'acte de faire des objets qui se réalisent par projets et monstrations. Nous y opposons le « faire sans faire », une économie du faire qui tente une approche soustractive et non négatrice du faire.

Que faire du sperme ?

Dylan Caruso, u.Jean Monnet, Institut Arts

Faire du sperme le matériau central de mes recherches relève d'une éthique du peu et du réemploi : travailler avec une matière qu'on ne recycle pas, une scorie marginalisée, pour la réinventer en objets fonctionnels et symboliques. Mes recherches suivent quatre principes simples : valorisation d'un matériau non noble, refus de la surproduction, rejet d'une esthétique spectaculaire et économie de moyens. En croisant art, sciences, histoire (Leeuwenhoek, Kellogg, Rawlings) et philosophie, ma recherche-crédation construit une pensée critique qui interroge les infrastructures matérielles et symboliques de la création. En déconstruisant les imaginaires genrés associés au sperme je propose une vision alternative et résiliente de la masculinité. Ce travail engage une réflexion sur les discriminations et les dominations implicites, ce qui n'est pas sans évoquer les nouvelles figures masculines comme les *Noodle Boys*, des hommes médiatiques fragiles et vulnérables.

Mots clés : *upcycling*, recherche-crédation, sperme, déconstruction, économie de moyen.

Cette session réunit des expérimentations, performances et réflexions théoriques autour du langage et de sa capacité à réagencer des relations et des façons de faire, voire des arts de faire ou de ne pas faire [Expérimentation]

Salle A, Esadse 27 mai Après-midi

14h-15h Collectifs créatifs et recherches hybrides

Modération Florian Harmand, u. Bordeaux Montaigne

Un groupe d'îles réunies par ce qui les sépare : Une recherche-crédation en archipel

Émilie Perotto, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza, Emmanuelle Becquemin, GRAD
Esadse, UR Design & Création, laboratoire Spacetelling

L'équipe de recherche-crédation « SP » est née en 2023 à l'initiative d'EB, SF, EO et EP . L'équipe s'est constituée à partir de la confrontation de nos pratiques d'artistes, designer.euse.s et chercheur.se.s : bien que très différentes, nous avons constaté que nous posons toutes et tous une approche critique de l'espace (contemporain et industrialisé) mettant en scène des récits modernes qui conditionnent nos corps, nos paysages, nos relations. De fait, si chacun.e d'entre nous « habite une île (autrement dit, investit un sujet de recherche qui lui est propre), nous expérimentons, au sein de SP, ce qui nous « réunit par ce qui [nous] sépare », faisant de nos travaux (personnels) le terrain d'une recherche-crédation en archipel. Pour la conférence-exposition AD-Rec « Faire, encore », nous proposons une mise à l'épreuve d'une recherche-crédation archipélique en la formalisant à travers le dialogisme, celui-ci se manifestant en tant que montages de récits composites. Les projets « SNet » d'EO, « GHILDE » d'ÉP et « Cairns du Capitalocène » d'EB s'expriment ici dans le contexte d'un cadre théorique formulé par SF.

Mots clés : Espaces - Industries - Imaginaires - Archipel - Composite

Revue Azimuts - Recherche par le graphisme

Pauline Aignel, Gabriela Simon Flores, Jules Labatut, Manon Forax, Garsuault
Philippine, Jiajing Wang, Post-master Azimuts, Esadse, Saint-Étienne

Azimuts – Design Art Recherche est une revue de recherche en design fondée en 1991 par les étudiant.e.s-chercheur.euse.s du post-master de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Elle constitue un espace privilégié d'expérimentations et de recherches graphiques et typographiques pour les étudiant·es chercheur·euses. Dans ce cadre, les

étudiant·es sont encouragé·es à repenser les limites des conventions graphiques, à revisiter, réinterpréter, disrupter les principes fondamentaux de la typographie, inventer de nouvelles façons de structurer l'information visuelle. Chaque numéro de la revue devient ainsi un laboratoire visuel d'où les idées émergent, se confrontent et se matérialisent. Les trois derniers numéros sont présentés de manière chronologique et donnent un point de vue des différents processus du travail. Mots clés : Design graphique, typographie, concept éditorial, collaboration, publication

Nouvelles Gestualités : Hybridation des savoir-faire traditionnels et des innovations numériques en art et design.

Fabrice Cotinat, Indiana Collet Barquero, Ensad Limoges

Gestes traditionnels VS gestes numériques. Projet porté par Indiana Collet Barquero, historienne du design, Fabrice Cotinat, artiste visuel en charge des ateliers photo, vidéo, son, Jessie Derogy, designer céramique en charge des ateliers céramiques au sein de l'Ensad Limoges, et Serge Payen, Designer artiste, Laboratoire CCE Ensad. Projet bénéficiant du soutien financier des dispositifs ministériels RADAR et Culture Pro. Projet en partenariat avec l'université Paris 1 Sorbonne et le projet de recherche Dem'Art. Partenaire du projet SUDOE CERAMIC+ . Ce projet de recherche souhaite placer les gestes de métier des céramiques comme « archives vivantes » et sources d'étude qui nourriront un travail de création en lien avec les technologies immersives, numériques et les intelligences artificielles génératives dans le champ de l'art et du design, il s'inscrit sur le territoire du limousin, de la péninsule ibérique et du Canada.

**Trois configurations de recherche qui hybrident savoir-faire traditionnels et exploratoires.
[Représentations] [Productions] [Coopérations]**

15h-16h30 Design et sciences. Médiation et collaboration

Roland Cahen, CRD, ENS Paris Saclay, ENSCI

Synthèse d'expérimentation d'un dispositif de médiation interactive multi-modale en unité pédopsychiatrique au service de l'intégration sensorielle

Matthieu Savary, ENS Paris Saclay, CRD & Inria, LISN

Gabrielle Heynen, Smallab Collective

Noémie Chalaye, GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Cécile Bergot, GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Carine Delanoë-Vieux, GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Diemo Schwarz, IRCAM, Sorbonne Université, CNRS

Coralie Vincent, IRCAM, Sorbonne Université, CNRS

Sonny Daumain, Smallab Collective

Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences s'emploie depuis déjà plusieurs années à repenser et à mieux coordonner l'offre de soins en Pédopsychiatrie au travers de centres médico-psychologiques et autres structures ambulatoires (hôpitaux de jour, CATTP...).

Le pôle de Psychiatrie 5/6/7 s'adresse à la population des 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris, son dispositif de soins propose un centre de jour "Origami" pour une prise en charge intersectorielle de jeunes patients. Cette unité pédopsychiatrique de jour accompagne des enfants en souffrance psychique et accueille en particulier des enfants âgés de 2 à 11 ans présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Initiée en 2023, une collaboration entre un collectif de designers et l'Unité Origami développe une expérimentation en testant la pertinence d'un dispositif interactif tangible comme outil au profit de l'équipe de psychomotricité et de leurs patients. Accompagner l'enfant atteint d'un trouble du spectre de l'autisme pour l'aider à grandir en apprivoisant l'environnement sensoriel qui l'entoure et qui le plonge dans un stress atypique qui lui est spécifique, tel est l'objectif de la collaboration.

La collaboration s'appuie sur le développement d'un artefact particulièrement versatile et évolutif, susceptible d'aider à apaiser l'enfant auquel il est proposé, en l'aidant à apprivoiser des stimuli sonores, lumineux, haptiques ou tactiles : une version d'une interface de type Tapioca toys, conçue, dessinée et prototypée spécialement par le collectif de designers, en collaboration avec le laboratoire STMS de l'Ircam, et dont l'objet est de permettre d'instrumenter ses utilisateurs de la manière la plus naturelle possible pour jouer de la musique, sculpter des paysages, peindre... Et ainsi engendrer une expérience multi-modale hyper intégrée entre le tact, le complexe hapto-kinesthésique, les sens auditif et visuel.

Au travers d'ateliers en hôpitaux de jour (HDJ), l'objectif est de créer une médiation pour les enfants proposée dans une prise en soin individuelle : les interventions sont personnalisées et s'appuient sur une prise en charge rééducative spécifique en psychomotricité axée sur une organisation temporo-spatiale adaptée à l'aide du dispositif. Cet article fait le récit d'une première expérimentation d'un mois, aux frontières du design de dispositifs de médiation interactive et de la recherche de nouvelles modalités thérapeutiques par la psychomotricité.

Mots-Clés : psychiatrie ; psychomotricité ; autisme ; neuro atypie ; médical ; soin ; care ; care design ; design d'interaction ; interactions humain ; machine ; interactions non standard ; interface tangible

Le Chronoclap, un dispositif pour l'école maternelle, fruit de la diplomatie matérialiste des designers en recherche-action collaborative

Marion Voillot, Lou Vettier, Mathilde Jacquot, Lisa Jacquey, PSITEC- ULR 4072, u. Lille

La méthodologie de recherche-action collaborative (RAC), réunit scientifiques, professionnel·les de terrain et designers, afin de faire recherche ensemble pour la petite enfance. Inspirée à la fois par les méthodologies de recherche scientifique expérimentale et de recherche en design, la RAC donne un rôle spécifique au designer/co-chercheur·e. Nous avons qualifié ce rôle de « diplomatie matérialiste », c'est-à-dire que le-la designer répond à la fois aux problématiques issues du terrain, de la recherche académique et des enjeux de conception propres au design (coût, répliquabilité, frugalité). Afin d'illustrer notre propos, nous nous appuyons sur le processus de co-conception du Chronoclap, un dispositif co-créé lors d'un projet de RAC mené en école maternelle.

Mots clés recherche-action ; collaboration ; petite enfance ; pouvoir d'agir ; dispositif

Pédagogie du design par la recherche documentaire ouverte, coopérative et trans-disciplinaire en atelier de projets

Expérimentation pédagogique d'une phase de recherche documentaire coopérative et trans-disciplinaire au cœur d'un atelier semestriel de projets de design à l'ENSCi les Ateliers

Matthieu Savary, LISN, CRD & Inria, ENS Paris Saclay

Roland Cahen, CRD, ENS Paris Saclay, ENSCI

Nous faisons le récit d'une expérience pédagogique de design qui intègre, au sein d'un atelier de projets semestriel à l'ENSCi les Ateliers (Paris), une phase de recherche documentaire approfondie (quatre semaines), coopérative (recherches co-élaborées et collectivisées) et trans-disciplinaire. Par l'association d'étudiants en design issus de l'ENSCi et d'étudiants en sciences cognitives issus du master Cog-SUP de Sorbonne Université, cette approche vise à

permettre et encourager l'émergence de projets pertinents, ancrés dans une réalité contemporaine et adossés à des concepts clairement énoncés, tout en formant des designers sensibles aux dimensions scientifiques, sociétales et collaboratives de leur discipline.
Mots clés pédagogie du design ; enseignement du design ; collaboration ; coopération ; science ouverte ; transdisciplinarité ; recherche documentaire

Le design des dispositifs participatifs. Entre promesses, dépolitisation et déterritorialisation
Une approche critique du rôle du design dans la fabrication de l'action publique et de l'agentivité territoriale des contributeurs

Eric Fache, ENSA Grenoble, u. Grenoble Alpes

Cette recherche explore les effets des dispositifs participatifs dans la fabrication de l'action publique, en se concentrant sur leur influence, leurs effets, sur l'agentivité territoriale. Réalisée dans le cadre de la chaire "Territorialisation"¹ et en collaboration avec l'ANCT2, l'étude repose sur une analyse critique des pratiques de design participatif et sur l'interaction entre contribution et rétribution des participants-contributeurs. En abordant ces dispositifs comme des "sculptures sociales", l'objectif est d'identifier comment ils renforcent l'engagement et l'attachement territoriaux et reconsidèrent les attentes des donneurs d'ordre. L'étude implique une enquête auprès des designers, contributeurs et doctorants travaillant sur trois territoires, afin d'élaborer une cartographie sensible des effets de ces dispositifs et de proposer une approche renouvelée du design, centré sur l'impact social et politique. Mots clés: Participation, Contribution, Rétribution, Agentivité, Territoire.

Au sein de laboratoires interdisciplinaires, le design apporte une contribution de recherche dans les domaines de la cognition, de la perception, de la compréhension des environnements. C'est pourquoi la formation des designers chercheurs implique une acclimatation à la lecture scientifique et à la science ouverte. [Coopération]

16h30-17h30 Quelle est l'agentivité de la fiction ?

Modération Jean-Claude Paillason, GRAD Esadse, UR Design & Création, IRD

À quoi ça sert ? La fiction comme outil pour l'art et le design

Alice Finichiu, ArBa EsA, Bruxelles

À quoi ça sert ? est une expression usuelle qui interroge l'in-utilité d'un objet, d'une action, d'un geste, d'une pensée, d'une chose, d'une personne. A quoi ça sert ? est une recherche en cours qui propose à un groupe d'une vingtaine d'étudiant.es en art et design d'enquêter sur l'in-utilité de la fiction, interrogeant la capacité de l'imagination artistique à fabriquer des récits non-assignants et ainsi de rendre leur agentivité aux artefacts et mondes à venir. La première partie de recherche a interrogé l'in-utilité, l'usage, de la fiction, permettant d'observer que les fictions sont situées au même titre que les savoirs scientifiques et que la majorité des fictions actuelles sont des dystopies techno-capitalistes qui ont souvent pour seule issue l'apocalypse. La suite de cette recherche a pour intention de s'appuyer sur les récits et la tradition des opprimés – indigènes, afro-américains, multi-espèces, anticapitalistes, ... – pour proposer aux étudiant.es d'expérimenter des fictions autres, inhabituelles, de croiser mise en récit et mise en espace. Mots clés Fiction, usage, enquête, situated fictions, recherche-crédation

La Page Projetée. Livres fictionnels au cinéma

Léo Coquet, ÉSAL, Metz

Conçu et réalisé à l'occasion de la Biennale Exemplaires 2024 organisée à l'ESAD Valence, le projet La Page Projetée a mené l'Institut Page – laboratoire de recherches textuelles, graphiques et éditoriales à l'École Supérieure d'Art de Lorraine à Metz – et les étudiant-es de l'ÉSAL Metz à la recherche d'ouvrages qui apparaissent exclusivement dans des films. Du roman d'un-e écrivain-e imaginaire au livre pseudo-scientifique, les formes et les narrations varient mais tous possèdent la même opérativité : les spectateur-ices sont invité-es à activer ces « livres qui n'existent pas » et à en prolonger l'histoire au delà de l'écran. Huit ouvrages fictifs ont été sélectionnés et les étudiant-es leur ont redonné vie en les fabriquant au plus près d'après leur apparition à l'écran, questionnant ainsi les frontières entre fiction et réalité. Le projet a fait l'objet d'une publication, présentée à l'occasion de la biennale, d'expositions, notamment dans le cadre du festival Format(s) à la Chaufferie de Strasbourg, et d'une journée d'étude avec Agathe Masa, officeabc, Alice Planes et Pierre Leguillon, à l'ÉSAL Metz

La bibliothèque IRD

Jean-Claude Paillason, GRAD Esadse, UR Design & Création, IRD

Faire la Bibliothèque IRD

La littérature est faite de phrases qui se donnent pour ce qu'elles sont. La fiction montre en toute clarté comment les phrases, en disant quelque chose, font quelque chose. Pierre Alferi Le projet de recherche du laboratoire IRD présenté lors d'AD-REC 2025 consistera en une bibliothèque composée de 30 objets graphiques relevant de divers genres imprimés : cahiers, carnets, livre de poche, albums, fascicules, brochures, poster, cartels. Le projet général se nomme La bibliothèque IRD, il s'agit de l'ensemble des cahiers de recherche imprimés et édités

du laboratoire IRD réunis sous la forme d'une fiction générale ; chaque édition ou objet graphique relève aussi du genre fictionnel en tant qu'objet-fiction. La fiction est considérée comme un moyen d'éprouver la nature du réel et le rapport que nous entretenons avec lui à travers des artefacts matériels et immatériels : images et récits. Ces opérations de fictionnalisation sont aussi nécessaires pour faire advenir le réel.

Salle B (Esadse) 27 mai Matin

10h30-11h30 Enquête sur les milieux

Modération Yann Aucompte, lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, u.Paris 8

Les pratiques de design centrées sur le milieu : entre conception éthique et sensibilité technique

Salma Ayari, Naoufel Abbes, ESSTED Tunis, u. de Manouba

Face à l'accumulation insensée des objets, les discours sur la décroissance font appel à une axiologie de la technique. Celle-ci cherche à esquisser de nouveaux paradigmes militants symboliques et écologiques du faire. Le concept du milieu, tel qu'il a été annoncé par la mésologie, représente un point de convergence entre la culture et la nature. Cette philosophie implique le design comme outil critique capable de réfléchir autour des techniques qui façonnent notre rapport au monde. Des approches comme le design du milieu et le design en permaculture cherchent le sens dans les actes de faire d'un point de vue éthique en articulant la technique autour de pratiques complexes centrées sur le milieu. Cet article tente de comprendre comment la conception centrée milieu des techniques en permaculture peut illustrer une praxis sensible et éthique ? Une enquête ethnographique auprès de deux fermes en permaculture en Tunisie retrace une évaluation axiologique des techniques employées dans la conception. Les résultats montrent que la conception centrée sur le milieu utilise des patterns techniques ouverts et autodéterminés capables de transformer l'usage en une pratique consciente et éthique.

Mots clés : design centré sur le milieu, éthique, mésologie, permaculture, pattern technique

On en a gros sur la patate !

Aude Delesalle, Yalhma Robette, David Aubriat, Esad Valenciennes

Enquête sur un aliment vecteur d'enjeux écologiques et sociaux

Synthèse Ce projet collectif, ancré dans le territoire des Hauts-de-France, premier producteur français, a permis d'explorer les multiples facettes de ce tubercule : de la terre à l'assiette, en passant par les enjeux environnementaux et sociaux. Une expérience riche et instructive qui a donné lieu à une publication originale. En 2022-2023, les étudiants du 2ème cycle design de l'ESAD de Valenciennes ont considéré, sous la forme d'une enquête collective et multiforme, la pomme de terre comme un outil pédagogique qui les a plongés au cœur des problématiques

agricoles, industrielles, écologiques et sociales de notre territoire. Les Hauts-de-France, véritable cœur de l'industrie de la pomme de terre en France (64% en 2021), nous ont offert un terrain d'étude riche et complexe. Nos recherches et nos échanges ont été synthétisés dans une édition qui explore la pomme de terre sous différents axes : son contexte à l'heure du réchauffement climatique, les outils et gestes liés à celle-ci et la pomme de terre comme lien social. Ce projet a été prétexte de moments conviviaux intergénérationnels. Mots clés (environ 5 mots clés, caractérisant si possible le domaine de recherche, le terrain, la méthode, la pratique créative, le thème ou le type de résultats...) Design de recherche, liens sociaux, enquête, édition en risographie, pomme de terre, Haut-de-France

Fixer l'archipel

Philippe Terrier-Hermann, Isba Besançon

Le programme "Fixer l'archipel", lancé en 2017, explore les îles méditerranéennes comme espace de recherche et de création. Il s'appuie sur cet archipel, espaces de liberté et de métissage culturel, pour interroger les notions de territoire, migration et frontières. À travers films, photographies et textes, étudiants et enseignants développent une démarche déterritorialisée, l'archipel est vu comme un espace fluide de pérégrination, de mémoire et d'ancrages temporaires. Les îles deviennent des "communs", espaces partagés et lieux d'expérimentation. Ce processus, mêlant archives, récits locaux et pratiques contemporaines, propose une réflexion éthique et esthétique face aux urgences actuelles, valorisant la pensée nomade, l'altérité, la sororité et la résilience. "Fixer l'archipel" défend une création située, inclusive et collective, en opposition à la prolifération matérielle et à la pensée hégémonique, privilégiant une démarche participative et engagée.

Mots clés : film, îles, Méditerranée, dérive, communs

Le design et l'art décrivent des milieux de vie, documentent des façons d'habiter par la collecte de récits, l'apprentissage des gestes, l'archive et l'expérimentation. [Expérimentation]

11h30-12h30 Questionner la recherche-crédation

Sylvia Fredriksson, Esad Orléans

La recherche-crédation appliquée au droit : une approche constructiviste et matérialiste. Exercice de casuistique juridique autour de la fiction de la propriété intellectuelle individuelle.

Guillaume Maraud, u. Caen Normandie, Esam Caen/Cherbourg, Esadhar Le Havre-Rouen

Cette communication propose d'examiner les conditions de possibilité d'une recherche-crédation appliquée au droit, dans un contexte de précarisation croissante des conditions d'exercice de l'activité de chercheur. En m'appuyant sur ma propre expérience au croisement des secteurs du droit, de la recherche et de l'art, je propose une approche théorique fondée sur le matérialisme, le pragmatisme et le constructivisme. Ce cadre théorique permet d'envisager des usages concrets et expérimentaux des formes juridiques, tant pour une application immédiate que pour des futurs plus désirables. Afin d'apporter un ancrage empirique à cette réflexion, cet exposé présente une étude de cas portant sur l'institution de la propriété dans le domaine de la production cognitive.

Mots clés : Recherche-crédation appliquée au droit, épistémologie, fiction juridique, matérialisme, marxisme, pragmatisme, constructivisme.

Vos papiers s'il vous plaît : vraies histoires, faux documents

Daniel Jablonski, ENSAPC-EUR Humanités, Création et Patrimoine, ENSA Paris-Cergy

Vos papiers s'il vous plaît : Vraies histoires, faux documents SYNTHÈSE Mon doctorat par le projet en arts s'articule autour d'épisodes de falsification de pièces d'identité dans ma famille. Plus qu'une quête de mes origines, c'est une interrogation sur les rapports qui se tissent entre nos identités et nos identifiants qui émerge face à un simple constat : en falsifiant leur passé, mes ancêtres ont de facto créé un avenir, qui est à l'origine de mon identité aujourd'hui. Autrement dit, le faux a pu engendrer le vrai. L'examen de ce paradoxe permet d'élargir aussi la notion d'« art documentaire », la faisant évoluer d'une perspective représentationnelle vers une pragmatique du document. Le faux est ici exemplaire puisque son efficacité dépend moins de sa perfection matérielle que de son inscription réussie dans un contexte institutionnel. L'artiste peut donc, lui aussi, apprendre du faussaire, pour qui l'acte créateur ne consiste pas tant à produire des artefacts qu'à réarranger les choses déjà existantes afin de façonner des réalités nouvelles.

Mots clés : Art documentaire, performativité, éthique, falsification, imposture

Ambivalence technologique, vulnérabilité et agentivité dans la pratique réflexive d'illustration traditionnelle

Dave Hawey, Laboratoire Praxis, École NAD-UQAC, u. du Québec à Chicoutimi

Cette proposition vise à contribuer aux discussions sur l'agentivité de la création. Partant de sa relation complexe de fascination/inquiétude avec les technologies et d'un désir de dépasser les pratiques technicistes de son domaine (design/art numérique), l'auteur explore en quoi « l'ambivalence technologique » peut nourrir l'agentivité dans sa pratique d'illustration

traditionnelle de science-fiction. Les résultats de sa recherche-crédation proposent une conceptualisation de l'ambivalence technologique et des représentations métaphoriques du même construit, servant à évoquer une appréciation esthétique ambivalente. En lien avec la volonté de résonner avec sa communauté de pratique, l'ambivalence technologique sert de vulnérabilité constructive pour nourrir le désir d'agir, de penser autrement, et d'affirmer sa propre voix. En ce sens, l'auteur propose l'ambivalence technologique comme cadre de réflexion éthique et critique pour l'agir dans les pratiques technicistes en art/design.

Mots clés : pratique réflexive, illustration traditionnelle, recherche-crédation, techno-critique, agentivité

En questionnant la puissance du faux, "l'ambivalence technologique" et les possibilités d'introduire la recherche création dans la pensée juridique, les trois auteurs questionnent l'agentivité de la création. [Infrastructures théoriques]

Salle B Esadse 27 mai Après-midi

14h-15h Régénérer matières et relations

Modération Marie-Aurore Sticker-Métral, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet

Biodesign. Par, pour et avec les vivants

Lucile Haute, laboratoire PROJEKT, u.Nîmes, ENSAD

L'Occident transforme la Terre en espace invivable ; cette transformation est opérée matériellement par l'industrie qui déploie une puissance d'agir inégalée ; elle est régie par le moteur spirituel de la consommation qui canalise les désirs et met en action. Comment, face à un tel constat, arbitrer entre, d'une part, la conscience de l'urgence vitale de produire et consommer moins, et d'autre part, les pulsions qui nous portent vers des marchandises toujours renouvelées ? Comment concevoir des matériaux et des objets pouvant être réinscrits dans des cycles de transformation organique une fois leur période d'usage achevée ? Si le XXI^e siècle s'efforce de replacer objets et procédés dans des « cycles de vie », ne serait-il pas temps d'opérer une réparation similaire dans les imaginaires et ce, avec les moyens, méthodes et outils du design ? C'est ce dont nous nous sommes efforcés à travers un cycle d'ateliers intensifs dont cette communication se propose de faire état, en complément de la présentation des artefacts réalisés à ces occasions.

Mots clés : Biodesign ; Biomatériaux ; Bioprocédés ; Imaginaires ; Artisanat ; Art & Crafts

L'objet « déchet » vecteur de la transition: valoriser les biodéchets pour sensibiliser

Romane Lorient, Artiste

Les déchets, souvent perçus comme insignifiants, nous amènent à nous interroger sur nos modes de production et de consommation. Ancrés dans un modèle linéaire, il est primordial de changer nos manières de concevoir. L'enjeu est de repenser nos modes de production et de mettre en place des nouvelles logiques de fabrication. En donnant de la valeur à des éléments souvent banalisés comme les déchets, les artistes, designers, peuvent-ils apporter des alternatives et pallier aux problématiques liées à ce modèle ? En explorant ces objets rejetés et en les intégrant dans des démarches créatives, le déchet devient vecteur de transition et de

sensibilisation. En tant qu'artiste, je questionne depuis quatre ans notre rapport à ces éléments, par la transformation et la valorisation des biodéchets. Ce projet, sublime ces rebuts et invite à changer nos regards sur cette ressource banalisée. L'acte de récupération et de transformation amène à une prise de conscience collective. Cet engagement vise à sensibiliser et joue un rôle dans la transition et la résilience.

Mots clés : Biodéchets, valorisation, banaliser, sensibilisation, vivant

« Re-Génération ». Mémoire et lien au sein des territoires locaux et numériques

Magali Roumy Akue, u. Paris Est Créteil

Dans un contexte de formation de Bachelor Universitaire de Technologie en Métier du Multimédia et de l'Internet, le projet « Re-Génération » explore des tensions fondamentales de l'enseignement du design aujourd'hui : comment concilier professionnalisation, contraintes académique et impact social ? Comment répondre à ce que nous identifions comme un quadruple enjeu pour la formation des futurs designers qui se situe au croisement d'enjeux sociétaux pensés-pansés par le design, d'exigences professionnelles, d'objectifs pédagogiques et académiques et d'aspirations professionnelles et personnelles des étudiants et de l'équipe pédagogique.

Le projet confronte les étudiants à la réalité d'un « wicked problem » tout en développant leurs compétences professionnelles. À travers la collecte et la médiation de récits de vie (supports imprimés, interface web, court-métrage), ils explorent la complexité des relations intergénérationnelles et des enjeux de valorisation des mémoires. S'inspirant du concept SLOC de Manzini, cette approche située cherche à dépasser les contraintes locales pour proposer des solutions reproductibles. À travers cette étude de cas, nous souhaitons proposer un cadre réflexif qui permette de situer un point d'agentivité pour le faire « faire autrement » dans le cadre de la formation au design.

Mots clés : Design numérique, design graphique, audiovisuel, étude de cas, intergénérationnel, mémoire

Expérimentations industrielles

Claire Clément, Ensci Paris

Mon exploration des méthodes de production met en évidence les nuances discrètes de la matière émergeant de sa fragilité. Neuf typologies formelles sont établies : rouiller, déchirer, froisser, plier, déborder, tacher, alléger, brûler, éroder. Avec une méthode rigoureuse d'observation et d'expérimentation, je propose une approche délicate, plus poétique, des

matières architecturales. Je m'inscris dans une vision de la production sensorielle, lente, et donc plus durable. J'utilise des matériaux basiques et accessibles qui sont aussi utilisés en architecture pour explorer les processus de fabrication. Les expérimentations sont basées sur des formes géométriques simples : carrés, rectangles, cylindres, pour laisser la matière se révéler. Les formats choisis sont proches de ceux du carreau, de la brique ou du papier peint, semi-produits standards. Ces expérimentations sont pensées comme des développements potentiels en architecture, et non comme des produits industriels finis. Cette recherche peut être largement communiquée et partagée car elle est classée, répertoriée, référencée dans un catalogue. Celui-ci contient la méthode, la composition, et les pistes de développements vers des applications et d'éventuels autres matériaux.

Mots clés : production , matière, sensorialité, typologies formelles

L'exercice du design est une forme de négociation sensible, entre et pour des humains mais aussi désormais en pensant le non vivant et le vivant non humain. le design rencontre alors des matières organiques, biologiques et numériques [Expérimentations] [Coopérations]

15h-16h30 Co-création scientifique et sociale

Gregory Granados, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet

A la rencontre du hasard

Ekaterina Brytkova, GRAD Esadse, UR Design & Création, Labo d'objet

Les interactions entre l'Homme et la technologie ne correspondent plus au rythme physiologique humain, cette disjonction tend à s'accroître. Sommes-nous à la croisée des chemins ? Il semble que nous ayons la possibilité de choisir une direction. Nous pouvons persister à nous soumettre au rythme démentiel du monde contemporain ; celui qui nous entraîne vers toujours plus de productivités, de vitesse, à la superposition des tâches de travail, à l'épuisement du corps et de l'esprit. Ou alors, nous pouvons faire le choix de s'adapter à cette réalité autrement et d'emprunter le chemin qui nous guide vers une temporalité plus en adéquation avec notre nature humaine, celui qui accepte l'imperfection, qui laisse la place à la manœuvre, à une quête sisyphéenne, à la patience, l'altruisme, la spontanéité, et la joyeuse surprise. Ce texte est une tentative de développer le sujet de l'altérité de méthodologie du travail, notamment les principes de recherche : faire avec les imprévus, les choix arbitraires dans une approche intuitive. Une forme de travail qui me guide dans l'élaboration de mon DSRD [Diplôme supérieur de recherche en design].

Mots clés intuition, inconscient, ordre, relations, circularité, altérité

Sensorialiser pour sensibiliser à l'écologie avec le projet Atmosphère Primale

Emilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin, u. Toulouse Jean Jaurès

Sensorialiser pour sensibiliser à l'écologie avec le projet Atmosphère Primale Synthèse
L'association Passerelle art-science-technologie a développé Atmosphère primale, une installation polysensorielle qui transmet des recherches scientifiques sur l'évolution de l'atmosphère terrestre depuis sa formation. Le projet repose sur une sensibilisation du public par des variations de perception à travers des sensations de chaud, de froid, des senteurs et des sons évocateurs. Il s'agit de sensorialiser des informations activant des récepteurs sensoriels du corps humain. Un dispositif numérique contrôle la diffusion des effets "immatériels" (Guidot 2000) en modulant des molécules odorantes, des couleurs-lumières, des fumées et des sons en les intensifiant, les nuancant, etc. Cette approche transdisciplinaire repose sur une collaboration entre chercheurs en géosciences, designers sensoriels et artistes, afin de rendre accessible à tous les publics, un sujet scientifique complexe sur l'écologie par l'expérience corporelle multisensorielle.

Mots clés sensorialiser, effets, design sensoriel, dispositif, agentivité

Les eaux communs. Une tentative de réenchâtement d'un milieu

Daria Ayvazova, HEAR Strasbourg

Se baigner dans un fleuve, se baigner dans une rivière, en ville, à la campagne, dans un port. Quels sont les enjeux pour un·e designer? Quelle est la matérialité de la baignade ? Qu'est-ce qui conditionne le choix de ses emplacements (le courant, la vue, l'accès) ? Comment aménage-t-on des espaces naturels ou anthropisés destinés à cette activité ? Comment cohabite-t-on avec d'autres espèces ? Quelle est la fonction de la baignade (sanitaire, sociale, culturelle, économique, etc.) ? Quelles sont les manières de se baigner et de quoi a-t-on besoin (transport, restauration, prise en charge de déchets, douches, cabines, etc.) ? Quelles sont ses contraintes (sécurité, pollution, accès) ? Quelles sont d'autres activités dont les spécificités doivent être prises en compte dans l'aménagement ? En partant de l'enquête sur ce type de pratiques ailleurs, des sessions de repérage de sites, des rencontres avec des spécialistes venant de disciplines différentes, un ensemble d'hypothèses situées prend forme.

Mots clés enquête - communs – coopération – territoire – care

Pour un design de territoires

Construire un groupe de recherches : dessiner les liens, parcourir les chemins

Marion Nielsen, Ensad Paris

Comment témoigner d'une recherche en cours de construction ? D'ailleurs, avant toute chose, sur quelles bases construire un groupe de recherche sur les liens entre designs et territoires ? Design situé, architecture contextuelle, pratique locale, école du terrain : autant de formules dessinant les contours contemporains d'actes créatifs qui émergent et se confirment depuis une trentaine d'années. Partant de l'hypothèse que ces « Designs de territoires » ont des pratiques et des objectifs en commun, quels sont-ils ? Qu'est-ce que le design territorial ; qui sont les designers des/de/en/dans/pour les territoires ? Avec mon équipement et plusieurs carnets, un dictaphone, beaucoup d'optimisme et encore plus de questions, je me suis attelée à la tâche. L'objectif ? Prendre une année pour enquêter, accumuler des données et proposer une première image globale, tout en continuant à observer de très près les angles morts, là où l'on trouve souvent les formules et questions que l'on ne s'était pas encore posées. Mots clés : Designs et territoires ; enquêtes-actions ; narrations ; trajets ; plaidoyers

Différentes recherches démontrent la capacité de la recherche en design, en art et en architecture à mener des descriptions denses et à étendre les capacités sensibles, que ce soit par des synesthésies ou des sémiotiques combinées. [Coopérations] [Productions]

2 - Workshops mercredi 28 mai matin

Auditorium de l'Esadse - 9h30-11h30

Faire avec, Faire ensemble. Modalités de recherche en design dans les industries en transformation

Un premier temps confrontera les manières dont la recherche en design s'inscrit désormais dans des industries qui s'étaient accoutumées à se servir du design et le découvrent comme force de proposition et d'anticipation. En effet son utilité particulière à un moment de profonde transformation ne semble plus faire de doute. Puis les participants s'attacheront à l'importance de construire pas à pas des modalités de coopération tout à fait nouvelles, fondées sur la confiance et la rediscussion des rôles, chacun évoluant grâce à l'expérience de recherche. Le résultat de nouvelles manières de faire permet de maintenir dans le portefeuille de recherche des questions émergentes ou de long terme, potentiellement ultérieurement déterminantes quand il s'agira de l'invention de certains produits, infrastructures ou services. Dans le cas de recherches commanditées, cette approche permet d'élargir et approfondir les recherches de façon à bénéficier d'un substrat de savoirs qui augmente la compétence collective de recherche. Cependant en ce moment de plein développement de la recherche en design, les compétences des étudiants issus de master ou inscrits en doctorat sont-elles adaptées ? Peut-on imaginer de réfléchir avec les écoles pour dégager des attitudes, savoirs, méthodes qui permettraient d'accueillir de jeunes designers plutôt que des chercheurs en sciences humaines mieux formés à la recherche mais limités dans leur capacité de design ?

Gwenaëlle Bertrand, UJM

Arthur-Donald Bouillet, Pulse

Aurore Galli, EDF Pulse Recherche

Alexandre Elmir et Claire Tréfoux, Thales Design Lab

Salle 1 (Auditorium de la Platine) 28 mai 9h30-11h30

Pouvoirs transformateurs des actes de conception et de création

La condition écologique présente agit sur les contenus d'enseignement, le statut et les rôles que l'on donne aux étudiant-es ou qu'ils prennent, et les professionnalités qui en découlent. Elle amène entre autres à un travail de mise au jour des fondements du "faire" qui n'est pas que "produire" et concerne l'exercice d'un pouvoir d'agir de la jeunesse des écoles. La session confronte des expériences menées dans des écoles d'architecture et d'art et de design, et discutent leurs comptes rendus présentés sous forme d'ethnographies pédagogiques. La recherche sociologique ne devrait-elle pas se pencher sur ces "cas d'école" ?

[Pouvoir d'agir]

Déconstruire l'architecture

Annabelle Hagmann, Aha - Agence, ville, architecture, paysage, design

Questionner la capacité des écoles de design à construire des stratégies alternatives à la production d'objets carbonés – forcément surnuméraires – amène, par goût du défi, à questionner la capacité des écoles d'architecture à déconstruire le postulat qui condamne l'architecture à s'orienter vers la production d'objets bâtis. Remettre en question « *La coappartenance présupposée de l'architecture et du bâti* » comme le propose Xavier Wrona, Docteur en architecture, enseignant à l'école de Saint-Etienne, c'est peut-être paradoxalement mobiliser, dans un mouvement de retour aux sources, ce qui pourrait bien faire la puissance intrinsèque de la discipline par-delà le tropisme bâtiminaire. Mais quelles sont les sources de cette discipline ? Bien au-delà du corpus de références, il s'agirait d'une capacité ou d'un outillage mental, une forme de pensée architecturale, ou 'architectural thinking' comme l'a nommée l'architecte Rem Koolhaas, un des rares architectes qui des prémices à l'apogée de sa pratique, a utilisé l'architecture aussi à d'autres fins que d'édifier. En exploitant la plasticité multi-dimensionnelle, l'interdisciplinarité et la dimension collaborative qui sont consubstantielles de la discipline, les écoles d'architecture pourraient passer le cap fatal du doute et réinstaller une discipline en perte de légitimité aux avant-postes du projet post-carbone par excellence.

L'immersion expérientielle : une pédagogie du "faire"

Silvana Segapeli ENSA Saint-Etienne, Architectures et transformations

En s'appuyant sur un héritage radical et à travers des outils méthodologiques contemporains, cette contribution propose de repenser les relations entre pédagogie, projet et engagement collectif. Le « faire contemporain » ainsi élaboré conjugue théorie, pratique et imagination, et ouvre la voie à une reconfiguration des savoirs pour les générations futures.

En réinvestissant les héritages critiques des années 1960-1970 et en les adaptant aux enjeux contemporains, l'approche pédagogique proposée vise à créer une nouvelle infrastructure théorique. Elle repose sur la co-production des connaissances, la force heuristique de l'expérience et la création d'espaces de liberté pour les nouvelles générations. Elle ouvre également l'espace d'un débat autour d'une question inhérente à la dimension projectuelle : comment l'exploration des dimensions collectives, situées et sensibles du projet permet-elle de dépasser la simple quête de modèles et de références ?

Enquête par le dessin - Apprendre la création

Noémie Sauve Ecole supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans (TALM)

Cet article rend compte d'une recherche réflexive ancrée dans une expérience pédagogique. Le moment que vivent les écoles d'art et de design incite à se pencher sur la professionnalité singulière qui s'acquiert dans les écoles d'art et de design, alors même qu'au vu des lourdes décisions des politiques publiques, un doute des décideurs semble peser sur la valeur de cette professionnalité. Celle-ci n'est rien moins que le pouvoir de créer et n'a rien de secondaire. Mais comment le démontrer ? La perspective adoptée ici pose le dessin comme une expérience complète. Elle commence avec l'observation, se poursuit par une enquête sensible, esthétique, historique et scientifique et est en ce sens profondément écologique, et va jusqu'à s'autoriser à se dire artiste. L'exposition associée confie aux étudiant-es et ancien-nes le soin d'illustrer par leurs œuvres la puissance performative des enquêtes par le dessin. La conclusion défend une professionnalité qui relève tant d'un art de faire que d'un art d'agir ensemble, dans la solidarité et l'attention aux milieux de vie.

Faire écho, Faire école

Silvia Dore, campus Fonderie de l'image

Dans l'optique de « faire autrement », nous tâchons, par l'activité du design graphique, de créer des situations de recherches collectives avec des équipes pluridisciplinaires et l'implication de

la société civile pour susciter les questionnements sur l'appropriation des espaces communs. Mais également d'encourager par le travail d'éditions collectives à des gouvernances politiques davantage axées sur des systèmes participatifs, qui répondent à l'urgence actuelle dans nos manières de faire et d'être en tant que designers. Ainsi nous proposons de présenter Faire écho, faire école, une revue annuelle qui initie un processus de documentation sensible des transformations urbaines par le design graphique en lien avec les sciences sociales, l'urbanisme et l'architecture. Outil pédagogique, il place les élèves de la première année du Mastère Design social et éthique du Campus Fonderie de l'Image dans une dynamique d'écoute et de création commune.

Refaire pour faire encore : repenser l'enseignement du patrimoine dans les écoles de design en Tunisie

Marion Ben Frajd, ESTEED

L'intégration des savoirs patrimoniaux locaux dans l'enseignement du design en Tunisie est une nécessité pour réconcilier tradition et innovation. Une analyse des programmes, des entretiens avec enseignants et étudiants, ainsi que l'observation de projets révèlent un décalage entre les richesses traditions artisanales tunisiennes et les contenus pédagogiques, souvent influencés par des modèles occidentaux. En valorisant les techniques et motifs locaux, les écoles de design peuvent favoriser des créations enracinées et différenciantes. Des exemples internationaux, comme ceux du Maroc et de l'Inde, montrent la voie pour repenser les infrastructures théoriques en Tunisie et renforcer le lien entre patrimoine et création contemporaine.

Mots-clés : Patrimoine, design produit, enseignement, innovation, artisanat tunisien, création, contemporaine, éducation, éco-design, savoir-faire local.

Salle 2 (Auditorium de la Platine) 28 mai 9h30-11h30

Quatre textes rendent compte d'expérimentations pédagogiques sur lesquelles s'exerce un questionnement de recherche de long terme. Elles concernent des pratiques créatives différentes qui ont en commun d'impliquer des collectifs étudiants dans des projets d'envergure, de partir de ce qui concerne et affecte les étudiants, de s'intéresser aux pratiques créatives saisies dans la polysémiotité de plusieurs médiums, et de centrer l'examen sur un pouvoir d'agir des étudiants en quelque sorte augmenté et conscientisé par l'expérience de création collective, d'opérer un "transport". Les effets de confiance et de réaligement de pratiques sur

les préoccupations d'éthique de la production dans l'anthropocène débouchent sur une attention aux milieux de production et "une croyance au monde retrouvée".

Après la présentation des communications en table ronde, un atelier en petit groupe s'efforcera, à partir du postulat que l'on parle d'un redesign des actions de création, de dégager les effets transformateurs sur les équipes enseignantes, les partenaires, les écoles, des pratiques centrées sur ce qui affecte les étudiants et qui vont jusqu'à des expositions, des performances, un pavillon éphémère, une création cinématographique. Les écoles ne sont-elles pas des vecteurs de transformation culturelle des sociétés? Pourquoi peut-on et doit-on considérer ce postulat comme un objet de recherche et de démonstration ?

Quelle(s) performativité(s) furent à l'œuvre dans SubLimis ? Les enseignements d'une recherche-crédation conduite à l'ENSASE

Georges-Henry Laffont, Guillaume Benier, Oscar Barnay, ENSA Saint-Étienne, u. Jean Monnet

En 2021, l'ENSASE a piloté une recherche-crédation, SubLimis avec pour objectifs principaux de: participer d'une question de recherche autour du sens de l'héritage industriel à l'âge de l'Anthropocène ; proposer aux étudiant.es une autre manière de co-produire de la connaissance en partant de « ce qui les affectent » ; imaginer, par une exposition dans le cadre de la Biennale Design 2022 « Bifurcations », une série d'œuvres dialoguant avec le matériau premier de la scénographie du Parc Musée de la Mine Couriot ; mener une activité pluridisciplinaire dans le cadre de l'Institut ARTS (Université Jean Monnet). Cette communication souhaite proposer au débat des analyses portant sur les différentes agentivités à l'œuvre dans *SubLimis*, qu'elles soient liées aux enjeux de recherche ou de création, à l'intentionnalité de produire de la connaissance par un acte constructif, à la recherche-crédation elle-même comme apprentissage expérientiel pour les étudiant.es, l'équipe enseignante, les partenaires.

Mots-clefs : SubLimis, recherche-crédation, agentivités, intentionnalité, matérialités-entités

L'atelier-transport. À la recherche d'une forme commune par la peinture performée

Rachel Rajalu, Esad Talm Le Mans et u. Rennes 2

Mathilde Ganancia, Esad Talm Le Mans

Ce texte se propose d'analyser une pratique pédagogique, celle de « l'atelier-transport », dans une perspective de recherche sur les conditions et les pouvoirs artistique, éthique et politique de la création collective. Cette pratique s'expérimente dans le cadre d'ateliers de recherche et de

création (ARC) ou de *workshops* à destination d'élèves en art ou en design. Elle consiste à mettre les élèves en situation de faire ensemble, en s'appuyant principalement sur trois médiums : la peinture comme liant et force de composition, la performance pour les corps coprésents en action, le théâtre pour son potentiel narratif et son dispositif spectatorial. Cet atelier est « transport » parce que nous le pensons et le pratiquons comme un espace de déplacement continu susceptible de subjuguier et de transformer ses participants. Les enjeux de cette recherche reposent dans le développement de capacités poïétiques et poétiques à la faveur d'une attention aux milieux de la production et de la création au sens large.

Mots clés Peinture – Performance – Théâtre – Forme – Agir politique Paint – Performance – Theater – Form – Acting politically

Après le cinéma, faire encore du design

Boris du Boullay, DSAA Boulogne, Laboratoire d'Études en Sciences des Arts, u. Aix Marseille (AMU)

Si les étudiants en design ont parfois du mal à se positionner aujourd'hui, travaillons avec eux une hypothèse en biais : est-ce que le design peut devenir et servir la reprise en main du cinéma, comme un « faire encore » après le cinéma ? Peut-on expérimenter un cinéma de designer qui pose l'action comme la suite logique de la transformation que le cinéma opère sur notre perception de spectateur ? C'est cette hypothèse que nous travaillons, en nous appuyant sur les catégories de pensée que Stanley Cavell applique au cinéma : l'importance-signification, la modernité de la subjectivité retrouvée et l'usage du langage ordinaire. Après le cinéma, comme on sort d'une salle de projection, peut-on faire encore, en transformant notre croyance au monde retrouvée en puissance d'agir.

Mots clés cinéma, subjectivité, action, co-création, recherche pratique

Faire autrement Réinventer la matière : une expérimentation architecturale du réemploi de matériaux

David Serero, ENSAPVS, u.Paris Cité et Chaire Architecture et Intelligence

Dorothee Sipp, ENSAPVS, u.Paris Cité

Dimitri Toubanos, ENSAECO

Le projet du pavillon de la boxe **ArchiFolies**, porté par un groupe d'étudiants et d'enseignants de l'école d'architecture Paris Val-de-Seine, pour les jeux olympiques de Paris 2024, s'inscrit dans une démarche d'innovation pédagogique basée sur une approche critique de la construction de bâtiments: épuisement des ressources, revalorisation des matériaux et réflexion sur le cycle de vie des constructions.

Construit à l'échelle 1, ce pavillon éphémère explore la construction en bois et le réemploi à travers une approche expérimentale et collective. Chaque étape de la conception et de la construction du bâtiment interroge l'impact environnemental, mais aussi social et éthique des designers et des architectes. Comment détourner des matériaux en fin de vie pour leur offrir un nouveau potentiel esthétique, structurel et sensoriel ?

L'objectif de cette expérimentation pédagogique est double : valoriser les spécificités des matériaux réutilisés (performances thermiques, acoustiques, émotionnelles) tout en repensant la démontabilité des bâtiments et le potentiel de réemploi de grands éléments de structure. Les architectes seraient alors les concepteurs de briques légo géantes et interconnectables, propres à faire multiplier le potentiel de transformation et d'adaptation des bâtiments. Ce processus questionne les pratiques dominantes, favorisant l'émergence d'une esthétique du "faire autrement" basée sur la responsabilité et la transparence.

Conçu pour le projet **ArchiFolies** au Grand Parc de La Villette durant l'été 2024, ce pavillon démontable a accueilli la fédération française de boxe avant d'être démonté et reconstruit pour créer un équipement de proximité. À travers ce chantier, nous interrogeons la place du travail collectif, des savoir-faire vernaculaires ou amateurs et des grands héritages techniques de la production architecturale contemporaine.

Ce pavillon, à la croisée du low-tech et de l'innovation, est issu d'une démarche collective engagée qui prend soin des ressources naturelles et des espaces que nous habitons : une contribution modeste mais significative à la création d'un "faire autrement" pour demain.

Mots Clés : réemploi; ressources; conception architecturale; auto-construction; construction alternative.

Salle 3 (Auditorium de la Platine) 28 mai 9h30-11h30

Encore soi-même ensemble autrement

Laurence Ravoux Ensa Saint-Etienne

Guillaume Meigneux ENSACF, UMR Ressources, Université Clermont-Auvergne

L'appel à participation AD-Rec 2025 pose la question de *Faire, encore*, alors que nous venons de tenir, en novembre 2024 à Marseille, les rencontres *Marges de manœuvre*, qui, pour la deuxième année consécutive, réunissaient autour de la question de *Faire* des praticien.nes et enseignant.es chercheur.euses en arts et techniques de la représentation des écoles nationales supérieures d'architecture. Cet appel à participation est pour nous une occasion de revenir sur cette expérience et de la mettre en dialogue avec les objectifs de l'AD-Rec afin d'interroger les modalités de fabrication respectives et d'ouvrir sur des synergies possibles entre ces différentes façons de *Faire*. Pour cela nous proposons un récit à deux voix dans une dynamique dialogique autour de la question de la relation, en décrivant d'un côté les enjeux et les modalités de fabrication de ce cycle de rencontre, et de l'autre la réalisation d'un atelier de publication simultanée que nous proposons de réactiver durant l'AD-Rec 2025 et d'exposer lors de la biennale.

Laurence Ravoux et Guillaume Meigneux mettent en place dès le matin du 27 mai un dispositif de prises de notes sensibles et subjectives, déjà annoncé au cours de visioconférences préparatoires. Ces prises de notes une fois recueillies seront éditées et traitées lors du workshop, avant d'être présentées et distribuées lors de la synthèse contributive

3 - Conférences et tables rondes

Auditorium de la Platine 27 mai Matin

9h30-10h15 Discours d'ouverture

Marc Chassaubéné, Président, Cité du design-Esadse, Saint-Étienne

Eric Jourdan, Directeur général, Cité du design-Esadse, Saint-Étienne

Christelle Bahier-Porte, Vice-Présidente Recherche, de l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Christophe Faverjon, Vice-Président en charge de l'enseignement supérieur, Saint-Étienne Métropole

Solène Bellanger, Cheffe de la Mission recherche, Ministère de la Culture

Ubavka Zaric, Conseillère enseignements artistiques et enseignement supérieur, Ministère de la Culture

10h15-11h15 Retour sur une résidence de recherche création au Musée de la Mine Puits Couriot : Mémoire industrielle, production artistique, recherche sur les formes à venir

Raphaël Herrerias, Terrenoire

Samuel Chabré, Tiers Lieu La Martinière

Crise climatique, effondrement du vivant et manque de lien social... Raphaël Herrerias et Théo Herrerias inventent une pratique créative nouvelle, après leur résidence au Musée de la Mine et à l'occasion de la tournée de *Protégé.e*, leur second album. Quelles images sensibles de l'industrie et de ses marques dans le territoire et la vie sociale souhaitent-ils partager, en

ouverture d'un partage des recherches sur les conditions actuelles de la "fabrication" ? Leur prochaine étape, une résidence créative au Tiers-Lieu La Martinière, où un groupe de designers décrit et accompagne les savoirs paysans. Explications sur un mode d'agir, unissant "design des milieux de vie", engagement social, culturel et politique, réseaux d'amitiés et de création ancrés dans Terrenoire, quartier prioritaire qui témoigne de l'empreinte des hauts-fourneaux et des forges sur les conditions de la vie, dans le passé et toujours aujourd'hui.

11h15-12h Infrastructures

Claire Brunet, Philosophe et psychanalyste, ENS Paris Saclay

En deçà de la structure, c'est-à-dire des modes de production, des objets et des lieux effectifs, du design et de l'architecture, il y a l'infra _L'infra du souci écologique, quel est-il donc et qu'est-ce qu'un psychanalyste pourrait bien en dire ? De récentes positions en philosophie permettent de l'ébaucher : il y a une disposition psychique aujourd'hui singulière, devant ce réel inédit, et nous tenterons d'en dessiner les contours.

Auditorium de la Platine 27 mai Après-midi

14h -15h45 Recherches en milieu industriel. Créativités d'intérêt général

[Modération Sophie Pène, u. Paris Cité](#)

Frédéric Beuvry, Senior Vice President Industrial Design, UI/UX software & Ergonomics at Schneider Electric

Jean-François Dingjian, Designer industriel, Normal Studio

Benjamin Graindorge, Senior Principal Designer, Schneider Electric

Adélie Lacombe, Designer de services et de politiques publiques, Responsable DNSEP Design Public(s), Esad Saint-Étienne

Ionna Vautrin, Designer

Le design comme recherche ne se fonde pas dans la R&D industrielle. La création et la créativité donnent des directions aux mondes industriels, qui prennent en compte les conditions environnementales actuelles. Ce qui implique des responsabilités et une exigence collective. La discussion défend l'idée que le design participe à l'invention d'une industrie d'intérêt général et définit les conditions grâce auxquelles la création et l'industrie persistent dans une alliance qui promet des objets et de systèmes utiles et nécessaires. Une telle orientation a-t-elle des conséquences pour la formation des étudiants à la recherche, et sur les relations propres des industries avec la recherche en design ?

Discussion

Antonella Tufano, Architecte , histoire et théorie de l'architecture et du design, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

15h45 La recherche, lieu des alternatives ?

[Modération Armand Béhar, CRD, ENSCI, ENS Paris Saclay](#)

Protéger une recherche d'intérêt général

Emilie Perotto, Artiste et professeure chercheuse à l'Esadse (Spacetelling, GRAD)

Françoise Seince, Directrice, Ensad Limoges

Indiana Collet-Barquero, Professeure d'histoire du design, Ensad Limoges

Morgan Labar, Directeur général de l'ENSBA Lyon

Face aux difficultés multiples qu'affrontent les écoles d'art et de design, la recherche demeure une priorité qui a modifié la pédagogie des écoles et répond réactivement à des attentes actuelles des étudiants, théoriques et politiques.

Elle produit des connaissances que l'on ne pourrait former ou découvrir dans aucun autre cadre, précieuses pour les écoles, et pour notre société qui entreprend la réinvention des modes de vie. Par quels chemins protéger dans l'avenir proche une recherche inventive et d'intérêt général ?

Recherche création et coopérations interdisciplinaires. Quelles retombées, esthétiques, morales, sociales ? Quelles contributions à la réinvention des modes de vie ?

Daniel Jablonski, Artiste et chercheur, doctorant ENSAPC-EUR Humanités, Création et Patrimoine, ENSA Paris-Cergy

Caroline Zahnd, Professeure et directrice de la recherche, Esad Orléans

Eugénie Zuccarelli, Artiste et chercheuse, doctorante ENSAD Paris

La recherche en art et design est un mode de création, d'agir, de réemploi (des savoirs, des documents, des matériaux), mais aussi une pratique extractiviste. Sur quels domaines et avec quels espoirs et ambitions, la création s'imprègne-t-elle de recherches scientifiques ? Que reçoit-elle de la prise d'appui de plus en plus systématique sur des enquêtes, des recherches documentaires, une littérature scientifique internationale, des dialogues et apprentissages interdisciplinaires ? Comment ce faisant se précisent les principes d'une recherche création à même d'inspirer la recherche scientifique actuelle au-delà des portes des écoles d'art et de design ?

17h15-17h45 Projection du film *Espèces Pionnières*

Jack Farman, Designer, producteur et réalisateur, co-fondateur de la plateforme Koinpost

Espèces Pionnières est un documentaire de création qui interroge l'agentivité des pratiques collectives et artistiques dans la transformation des environnements urbains. En explorant des initiatives de compostage de proximité, de semence, et de régénération des sols, le film met en lumière le potentiel performatif et relationnel des démarches créatives. Il propose une analogie entre l'acte de créer et les dynamiques écosystémiques, où cohabitation et convivialité deviennent des processus critiques pour réagencer un monde commun.

Auditorium de la Platine 28 mai Matin

9h30 *Aesthetics of Sustainability*.

Introduction [Eric Jourdan](#)

Davide Fornari, Camille Blin, Christophe Guberan, Yohanna Rieckhoff, ECAL/Ecole cantonale d'art

Christophe Guberan, MIT et ECAL/Ecole cantonale d'art

Comment faire encore du design dans un temps de crise énergétique et environnementale ? L'ECAL/École cantonale d'art de Lausanne place la durabilité comme un des thèmes majeurs du design de produit. Discipline d'innovation, le design s'appuie sur la recherche pour prendre en compte l'impact environnemental de ses conceptions et expérimenter une nouvelle génération de produits durables. Cela va de pair avec la recherche d'une esthétique qui épanouisse les qualités propres des matériaux nouveaux et témoigne de la valeur de leur usage. La méthode présentée a abouti à un processus systématisé d'investigation, d'expérimentation, de création et de développement. Deux exemples seront discutés pour montrer les échelles auxquelles peuvent agir des projets de design soutenus par une recherche nécessairement interdisciplinaire. « Mobilier sous pression » a produit des prototypes de chaises pour réduire l'impact de l'industrie du meuble sur l'environnement. « U.F.O.G.O. » a essayé d'intégrer les infrastructures de production d'énergie éolienne dans le paysage de l'île de Fogo au Canada.

10h30-11h Recherches en design industriel

Introduction Eric Jourdan

Hanhua Hu, CAFA, Central Academy of Fine Arts, Beijing

11h-12h Repenser la création numérique.

Anaïs Borie, François Brument, David-Olivier Lartigaud, Jérémie Nuel, GRAD Esadse, UR Design & Création, UR numérique en art et design, Random(Lab)

Dans ces vingt dernières années, la création numérique s'est déployée dans les écoles d'art et de design comme un matériau propre, et a développé un langage esthétique, tout en s'inscrivant dans les mondes de l'open source et du logiciel libre, dans l'esprit d'une autonomie technique servant la créativité et l'inventivité des étudiant·es. Parallèlement, le paysage mondial, économique et politique, semble s'être figé sous l'effet d'une toute puissance des industries - dont les fameux GAFAM et BATX - amenuisant les idéaux d'un numérique servant les contre-cultures. S'ajoute à cela toute la pertinence de la critique écologique et décoloniale qui dénonce l'extractivisme informatique sous toutes ces formes. Cette table-ronde, en partageant diverses approches discutées au sein du Random(Lab) de l'Unité de Recherche Numérique de l'Esad Saint-Étienne/Ensba Lyon, s'interrogera sur les espaces de création possibles dans un tel contexte.

Sera évoquée notamment, à travers deux projets récents concentrés sur des productions mettant à contribution l'intelligence artificielle, la question de trouver sa propre "écriture numérique" avec ou contre ces nouveaux dispositifs. La voie du permacomputing en école d'art comme pratique et objet de recherche sera également abordée ainsi que la nécessité d'opérer un tri technologique pour aller vers un usage raisonné. "L'attitude pirate" comme moyen de préservation culturelle fera aussi l'objet d'un échange en lien avec un cycle de rencontres et d'ateliers organisés depuis deux ans au sein de l'UR numérique. Enfin, la posture de "l'artisan numérique" sera réévaluée à l'aune de productions issues de narrations spéculatives."

12h-12h30 Conférence performée *Seeing Man*

Emmanuelle Becquemin

Simone Fehlinger,

GRAD Esadse, UR Design & Création, Laboratoire Spacetelling

« The main protagonist of the anti-conquest is a figure I sometimes call the *seeing-man*, an admittedly unfriendly label for the European male subject of European landscape discourse—he whose imperial eyes passively look out and possess. »

— Mary Louise Pratt

En prenant pour point de départ le glacier mort de Vallonpièrre, située dans la vallée du Valgaudemar au cœur du Parc national des Écrins, Emmanuelle Becquemin et Simone Fehlinger proposent une conférence-performance embarquant l'auditeur.ice dans un voyage textuel et sonore : d'une nature conçue comme un paysage mathématique et industrialisé, artificiellement séparée de l'homme, à une nature perçue comme l'espace du sentir relationnel, il s'agira de faire surgir, par derrière les mots, les images et les sons, la nécessité d'un existentiel sensible.

14h-15h Synthèse contributive

Prises de parole des participant-es compagnon·nes, inscription au fil des deux journées

15h-16h Conclusions contributives

Quel était notre point de départ : comment agir par la création, collectivement, pour des transformations, quelles sont les conditions et les moyens ?

Quel est notre point d'arrivée ? Quelles perspectives se donne la communauté de recherche ainsi formée par le travail commun

16h Clôture de la conférence Ad·Rec 2025

